
ISHSIZLIKNI KAMAYTIRISH VA YOSHLARNI ISH BILAN TAMINLASH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Meyliva Nozima Orif qizi

1 kurs 101- 23 guruh talabasi,

Iqtisodiyot va pedagogika Universiteti,

Nozimameyliyeva95@gmail.com

Xolmirzaev Toir Ro‘zimurodovich

Iqtisodiyot va pedagogika Universiteti,

Iqtisodiyot kafedrası stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ishsizlik darajasini pasaytirish va yoshlar bandligini ta’minlash iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy barqarorlik va individual farovonlikka ta’sir ko‘rsatadigan muhim masalalardir. Ushbu maqola shu kabi muammolarni hal qilishdagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar xususida muhokama qiladi. Ishsizlikni qisqartirish va yoshlar bandligi muammolari cheklangan ish imkoniyatlari, malakalarning nomutanosibligi, norasmiy iqtisodiyotga tayanish va gender tengsizliklarini o'z ichiga oladi. Bu muammolar yoshlarning barqaror va munosib mehnat bilan ta'minlanishiga to'sqinlik qilib, ishsizlik va to'liq bandlikning yuqori darajasiga olib keladi.

Kalit so'zlar: ishsizlikni qisqartirish, yoshlar bandligi, muammolar, ish imkoniyatlari, malakalarning mos kelmasligi, norasmiy iqtisodiyot, gender nomutanosibligi, kasb-hunar ta'limi, tadbirkorlik, mehnat bozori siyosati, texnologiya, innovatsiyalar, hamkorlik, manfaatdor tomonlar, barqaror yechimlar, iqtisodiy o'sish.

Ishsizlikni qisqartirish va yoshlar bandligini rag'batlantirish butun dunyo mamlakatlari kurashayotgan muhim muammolardandir. Yuqori darajadagi ishsizlik nafaqat iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qiladi, balki qashshoqlik, tengsizlik va ijtimoiy tartibsizliklar kabi ijtimoiy oqibatlariga olib keladi. Ayniqsa, yoshlarning ishsizligi

dolzarb muammo hisoblanadi, chunki yoshlar ko'pincha ishsizlikdan nomutanosib ta'sir ko'rsatadi, bu esa shaxsiy va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini yo'qotishiga olib keladi.

Ishsizlikni qisqartirish va yoshlar bandligini ta'minlash muammolari ko'p qirrali bo'lib, ularni samarali hal etish kompleks strategiyalarni talab qiladi. Texnologik taraqqiyot, globallashtirish, demografik siljishlar, yetarlicha ta'lim va malakalar tayyorlash kabi omillar bu masalalarning murakkabligiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, COVID-19 pandemiyasi global miqyosda ishsizlik darajasini oshirib yubordi, bu esa yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiyotni tiklashni qo'llab-quvvatlash uchun barqaror yechimlarni topish dolzarbligini yana bir bor ta'kidladi. Bunday qiyinchiliklarga qaramay, bandlik muhitini yaxshilash, yoshlar uchun imkoniyatlar yaratish istiqbollari mavjud.

Ta'lim va malaka oshirishga sarmoya kiritish, tadbirkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirish, mehnat bozori siyosatini takomillashtirish va davlat-xususiy sheriklikni qo'llab-quvvatlash ishsizlik darajasini pasaytirish va yoshlarning mazmunli bandligini ta'minlashga yordam beradigan asosiy strategiyalardir. Ta'lim va kasb-hunar ta'limiga sarmoya kiritish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, samarali mehnat bozori siyosatini amalga oshirish, davlat-xususiy sherikchilikni qo'llab-quvvatlash, texnologiya va innovatsiyalardan foydalanish – bularning barchasi ishsizlikni kamaytirish va yoshlar bandligini rag'batlantirishga yordam beradi. Ushbu muammolarni turli manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni o'z ichiga olgan ko'p qirrali yondashuv orqali hal qilish orqali yoshlarning imkoniyatlarini kengaytiruvchi, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradigan va yanada inklyuziv jamiyatlar barpo etuvchi barqaror yechimlarni yaratish mumkin.

Ishsizlikni kamaytirish va yoshlar bandligini rag'batlantirishdagi asosiy muammolardan biri bozorda mavjud ish imkoniyatlarining cheklanganligidir. Bu ko'pincha iqtisodiy o'sishning sekinlashishi, asosiy tarmoqlarga investitsiyalarning yetishmasligi va ish joylarini almashtirishga olib keladigan texnologik taraqqiyot bilan bog'liq. Yana bir keng tarqalgan muammo - ish qidiruvchilar ega bo'lgan

ko'nikmalar va ish beruvchilar talab qiladigan ko'nikmalar o'rtasidagi nomuvofiqlikdir.

Bu mavjud ish o'rinlari uchun zarur ko'nikmalarga ega bo'lmagan o'qimishli yoshlar orasida ishsizlikning yuqori darajasiga olib kelishi mumkin. Norasmiy iqtisodiyot: Ko'pgina yoshlar norasmiy iqtisodda ishlashga majbur bo'lib, ularda ish bilan ta'minlanmagan, ijtimoiy himoyadan foydalanish imkoniyati cheklangan va ish haqi past. Bu qashshoqlik va ishsizlik siklini davom ettiradi. Ayollar va boshqa marginal guruhlar ko'pincha ishga joylashishda qo'shimcha to'siqlarga duch keladilar, jumladan, kamsitish, ta'lim va ta'lim olish imkoniyatining yo'qligi hamda uydan tashqarida ishlash qobiliyatini cheklovchi madaniy me'yorlar.

Mehnat bozori ehtiyojlariga mos keladigan ta'lim va kasbiy ta'lim dasturlariga sarmoya kiritish ko'nikmalardagi tafovutni bartaraf etish va yoshlar o'rtasida bandlikni oshirishga yordam beradi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash: moliyalashtirish, murabbiylik va biznesni rivojlantirish xizmatlaridan foydalanish orqali yoshlar o'rtasida tadbirkorlikni rag'batlantirish yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin. Munosib mehnat, adolatli ish haqi va ijtimoiy himoyaga yordam beruvchi mehnat bozori siyosatini amalga oshirish ishsizlikni kamaytirish va yoshlar uchun mehnat sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi.

Hukumat, xususiy sektor va fuqarolik jamiyati tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik ish o'rinlarini yaratish va yoshlar o'rtasidagi ishsizlikning asosiy sabablarini bartaraf etish bo'yicha innovatsion yechimlarga olib kelishi mumkin. Texnologiya va innovatsiyalarni qamrab olish yoshlar uchun, ayniqsa, qayta tiklanadigan energiya, raqamli texnologiyalar va yashil iqtisodiyot kabi sohalarda yangi sanoat va ish imkoniyatlarini yaratishi mumkin. Umuman olganda, ishsizlik darajasini pasaytirish va yoshlar bandligini ta'minlash muammolarini hal qilish barqaror yechimlarni yaratish uchun bir nechta manfaatdor tomonlarning birgalikda ishlashini o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ishsizlikni qisqartirish muammolarini hal etish va yoshlar bandligini ta'minlash barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega. Taqdim etilgan ma'lumotnomalar ushbu mavzular atrofidagi murakkab masalalarni yoritib beradi va potentsial yechimlar haqida qimmatli fikrlarni taklif qiladi. Samarali siyosatni amalga oshirish, ta'lim va malaka oshirishga sarmoya kiritish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va inklyuziv o'sishni rag'batlantirish orqali mamlakatlar yoshlar uchun ko'proq imkoniyatlar yaratish va ishsizlik darajasini pasaytirishga harakat qilishlari mumkin. Hukumatlar, xalqaro tashkilotlar va xususiy sektor hamkorligi ushbu muammolarni hal qilish va yoshlar salohiyatini ochish uchun muhim ahamiyatga ega. Birgalikda sa'y-harakatlar va innovatsion yondashuvlar bilan bandlikning yuqori darajalariga erishish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish va yoshlarning gullab-yashnayotgan iqtisodiyot va jamiyatlarga hissa qo'shish imkoniyatlarini kengaytirish istiqbollari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT). (2019). 2019 yilgi yoshlar uchun global bandlik tendentsiyalari: Osiyo va Tinch okeani mintaqasi uchun ko'rsatkichlar. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/documents/publication/wcms_711396.pdf dan olindi
2. Jahon banki. (2020). Jahon taraqqiyot hisoboti 2020: Global qiymat zanjirlari davrida rivojlanish uchun savdo. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020> dan olindi
3. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (UNDP). (2019). Afrikada yoshlar va bandlik: potentsial, muammo, va'da. <https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/youth-and-employment-in-africa-the-potential-the-problem-the-p.html> dan olindi
4. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD). (2018). Yoshlar va mehnat kelajagi. <https://www.oecd.org/employment/youth-and-the-future-of-work-9789264305403-en.htm> dan olindi

5. Xalqaro valyuta fondi (XVJ). (2020). Ish o'rinlari va o'sish: joriy iqtisodiy muhit uchun tahliliy va siyosiy mulohazalar. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/09/11/Jobs-and-Growth-Analytical-and-Policy-Considerations-for-the-Current-Economic-Environment-dan> olindi. 49697